

Место русского космизма в отечественной философии в свете его критики М. Хагемайстером

*Макухин П. Г., канд. филос. наук, доцент,
Омский государственный технический университет*

Аннотация. Воспроизводящиеся критические характеристики русского космизма в статье рассматриваются как аргументы в пользу того, что он в предельной форме выражает основные интенции русской философии в целом.

Ключевые слова: критика русского космизма, специфика русской философии.

Abstract. Reproducing the critical characteristics of Russian cosmism in the article are considered as the arguments in favor of the fact that he is in top shape expresses the basic intentions of Russian philosophy in General.

Keywords: criticism of Russian cosmism, the specifics of Russian philosophy.

Осмысление взаимосвязи человека и Космоса, понимаемого как глобально организованная и закономерно развивающаяся реальность, издревле было присуще философии как таковой, но особенно глубокую проработку этот вопрос получил в русской философии. Следуя верной в принципе формуле «большое видится на расстоянии», и стоя на пороге второй половины второго десятилетия XXI века, рассмотрим «русский космизм» – как преломление в русской культуре многовековых мировоззренческих исканий человеческого места и роли в Мироздании – сквозь призму его оценок нашими современниками. В связи с этим перед нами возникает проблема крайней поляризованности этих оценок: от утверждений о том, что русский космизм представляет собой один из высших взлетов отечественной и мировой философской мысли, до его критики как антигуманного, антинаучного, и вообще антифилософского течения мысли. В частности, эвристический потенциал наследия «русского космизма» для решения тех или иных важнейших проблем современности отмечают Г. П. Аксенов, Г. С. Батищев, А. Г. Гачева, Ф.И. Гиренок, А. В. Гулыга, В. Н. Демин, В. П. Казначеев, В. В. Казютинский, С. Г. Кара-Мурза, Е. Н. Князева, Л. Ф. Кузнецова, О. Д. Куракина, Н. Н. Моисеев, А. П. Огурцов, Ю. В. Олейников, А. А. Оносов, К. С.

Пигров, В. И. Самохвалова, С. Г. Семёнова, Е. А. Спиринов, В.С. Стёпин, А. И. Субетто, Л. В. Шапошникова, А. Д. Урсул, Л. Ф. Фесенкова, С. С. Хорунжий, А.Л. Яншин и др. В свою очередь, среди авторов, в работах которых имеет место скептическое или даже критическое отношение к идеям русского космизма, в первую очередь отметим А. И. Алешина, Е. В. Барабанова, Н. К. Гаврюшина, А. Г. Дугина, Н. Б. Иванова, Р. С. Карпинскую, В. А. Кутырева, В. М. Мапельман, А. А. Погребняка, Г. М. Салахутдинова, А. К. Секацкого, и др. Рассмотрение представленных в их работах вариантов критики тех или иных идей русского космизма заставляет нас обратиться к позиции профессора Марбургского университета (это учебное заведение известно своими давними связями с русской философской традицией) Михаэля Хагемейстера, которую можно назвать и предельным вариантом этой критики, и даже одним из её источников. Ведь, как пишет один из первых и последовательнейших отечественных критиков существования русского космизма как единого философского течения, историк русской философской, религиозной и научной мысли Н. К. Гаврюшин, в статье с «говорящим» названием «А был ли «русский космизм»?» (1993 г.): «этот вопрос, волновавший меня и прежде, вновь возник передо мной в состоявшемся в Москве в марте 1993 г. разговоре с ... Хагемейстером» [1, с. 104]. Последний утверждал, что рассматриваемого течения «вовсе не было, потому что не было живой традиции, преемственности в развитии идей» [1, с. 104]. Причём – отмечает Н. К. Гаврюшин – «самое поразительное, что это слова человека, который более десяти лет посвятил изучению русского космизма и опубликовал выдающееся по своему научному значению исследование об одном из его представителей Н. Ф. Фёдорове» [1, с. 104]». Сам М. Хагемейстер в интервью 1995 г., данном журналу «Вопросы философии» (центральному российскому философскому изданию) и имеющему «говорящий» подзаголовок «О восприятии неприятного. Русская мысль в европейском контексте», также делает акцент на глубоком знании данного течения. В частности, он пишет: «я очень много занимался русским космизмом. И смею утверждать, что этот феномен совершенно параллелен мысли «ню-эйдж»» [2, с. 61] и является «чистым изобретением позднесоветского времени»

[2, с. 61]. В реальной же истории мысли «никакого русского космизма как определенного течения нет и не было: Вернадский совершенно не догадывался о Федорове, Циолковский ничего не знал о Вернадском, но все они оказались искусственно объединенными в некую «некую, типично русскую философию 21 века», с огромной претензией на новую глобальную философию целостности которая способна – де решить проблемы выживания человечества» [2, с. 61]. Приведённые мысли показывают, что кроме, во-первых, отрицания русского космизма как единого философского течения и даже как философской традиции, у М. Хагемайстера ярко выражено – что можно обозначить как во-вторых – негативное отношение к этим «расплывчатым построениям пророческого характера», претендующим на то, чтобы «навязывать обществу рецепты «правильной жизни»» [2, с. 62]. Или, как он с ещё большей категоричностью указывает в другом докладе, «это просто очередная русская доктрина, угрожающая спасти мир» [3, с. 45]. Согласно немецкому мыслителю, абсурдно даже ставить вопрос о научной значимости этих рассуждений, которые на Западе «находят отклик ... не в среде профессиональных философов, а ... в среде людей, ищущих «новое мировоззрение» ... антропософов или христианских сектантов» [2, с. 62]. Уточним, что эта критика относится и к представителям т.н. «естественнонаучного крыла» русского космизма; делая исключение для основателя теории ноосферы, в отношении остальных М. Хагемайстер категоричен, что видно, например, из следующих его слов: «я считаю мысль Вернадского оригинальной. Циолковского – нет, ни в коем случае! Циолковский оказался философски невероятно переоценен, причём в этом случае доходят до смешного» [2, с. 61]. В сделанном на международной конференции «Русская философия и Россия сегодня» (Москва, 15-19 марта 1993 г.) докладе с показательным названием «Русский космизм – анахронизм или «философия будущего»?» (причём акцент недвусмысленно ставится им на первой части указанной альтернативы) М. Хагемайстер называет одной из главных идей русского космизма идею нового «богостроительства, самообожествления человечества, приписывание ему божественных функций и качеств (всемогущество, вездесущность,

бессмертие)» [3, с. 44]. Именно этой «псевдонаучной религией сверхчеловека сменяется дискредитированный западный материалистический коммунизм» [3, с. 45]. Таким образом, в-третьих, можно выделить такой аспект характеристики М. Хагемайстером русского космизма, как крайний антропоцентризм (что явственно видно в утверждениях наподобие: «русский космизм основывается на холистическом и антропоцентричном взгляде на вселенную» [3, с. 41]), следствием чего является «подмена Бога человеком» [3, с. 44]. Однако – в-четвёртых – наряду с этим крайним проявлением антропоцентризма русскому космизму, по мысли М. Хагемайстера, присущ агуманизм. В частности, статью с претенциозным названием «Вера в прогресс и ожидание конца света: видение будущего в России на рубеже 19-20 веков» (изданную тоже в «Вопросах философии», 2012 г.), в которой подводятся определённые итоги его многолетним исследованиям, он начинает с указания на то, что сочинения К. Э. Циолковского и Н. Ф. Федорова «были порождены ... общим глубоким ощущением неустойчивости и кризиса, господствующим в России на рубеже веков и находившим выражение как в апокалиптических учениях конца света, так и смелых, подчас экстравагантных, учениях о спасении» [4, с. 151]. Соответственно, и завершается она словами о том, что «1903 год – это ещё и год раскола РСДРП и образования партии большевиков ... которые намерены осуществить «Страшный суд» здесь, на земле. ... Не пройдёт и двух десятков лет, как эти люди сделают возможным, чтобы тоталитарные проекты не только Циолковского и Федорова ... обрели историческую силу» [4, с. 154].

Обозначив эти четыре момента трактовки М. Хагемайстером рассматриваемого течения, отметим то представляющееся принципиально важным обстоятельство, что эта критическая оценка русского космизма проводится немецким мыслителем в русле критического отношения к русской философии в целом. И более того, как можно понять из текстов М. Хагемайстера, именно идеи авторов, традиционно причисляемых к русским космистам, максимально выражают то, что не позволяет считать т.н. «русскую философию» философией как таковой. В частности, возвращаясь к его характеристике русского космизма как «расплывчатых построений с

претензией на навязывание обществу рецептов «спасения», укажем на необходимость рассматривать это в контексте того, что, по мысли М. Хагемайстера, на Западе практически вся «русская философия получила эмблему некоего эзотерического или фантастического умозрения, близкого к фольклорным сказаниям» [2, с. 62]. Конкретизируя этот тезис, он пишет, что «речь идёт ... об идеале «соборности», которым сегодня вновь закликают, хотя вряд ли кто-нибудь в состоянии объяснить, что такое, собственно, соборность» [2, с. 61]. Поскольку большинством русских философов соборность трактуется как социальный аспект (или проявление в социальной сфере) принципа Всеединства, здесь же уместно привести мысль М. Хагемайстера о том, что современные последователи рассматриваемого течения мысли «считают концепцию космизма оригинальным созданием русского ума, важнейшим элементом «русской идеи», о которой так часто вспоминают сегодня» [3, с. 41], причём «эта концепция, по их мнению, имеет свои корни в чисто русском архетипе «всеединства»» [3, с. 41]. Конкретизируя эти выявленные им мировоззренческие «корни», М. Хагемайстер справедливо указывает, что, согласно идеям русского космизма, «цель эволюции – преодолеть существующие несовершенства мира, страдания, разобщенность человечества и прийти к совершенству и святости» [3, с. 43] (причём добиться этого «силами самого человека, с помощью науки и техники» [3, с. 43], и в этом аспекте трактовки русского космизма с М. Хагемайстером тоже можно согласиться). Достижение этой цели предполагает, в частности, то, что «разобщенность человечества должна смениться более чем коллективизмом – своего рода светской соборностью, слиянием индивидуальностей в единый организм с объединенным «планетарным» сознанием» [3, с. 43] Таким образом, сделаем вывод, что критика как философского статуса значительной части того, что традиционно определяется как «русская философия» вообще, так и русского космизма в частности, оказывается в творчестве М. Хагемайстера сопряжённой с критическим отношением к «соборности», «всеединству» и другим центральным понятиям русской философии (которые для него – «типично русские» идеологемы, претендующие на «решение проблем выживания

человечества», «угрожающие спасти мир»). На основе этого – перефразируя афоризм С. Кьеркегора «Лучшим доказательством ничтожества жизни являются доводы, обычно приводимые в защиту ее величия» – выдвинем главный тезис настоящей статьи: *именно в свете критики русского космизма, в частности, М. Хагемейстером, становится очевидным то, что русский космизм в предельной форме выражает основные интенции русской философии в целом.* В частности, именно русские космисты наиболее последовательно обосновали и осуществили присущее всей русской культуре – и, соответственно, философии как самосознанию культуры – стремление к синтезу науки, философии и религии, к общинности мышления, к достижению «вселенской правды». То, что масштабность этих целей заставляла русских космистов выходить как за границы научной ортодоксии своей эпохи, так и за границы чисто рационального типа философствования, и послужило основанием для проанализированной в статье критики русского космизма как «типично русской псевдофилософии», «претендующей спасти человечество».

Список литературы:

1. Гаврюшин, Н. К. А был ли «русский космизм»? // Вопросы истории естествознания и техники. – 1993. – № 3. – С. 104-105.
2. Интервью с М. Хагемейстером. О восприятии неприятного. Русская мысль в европейском контексте // Вопросы философии. – 1995. – № 11. – С. 58-66.
3. Хагемейстер, М. Русский космизм анахронизм или «философия будущего» // Россия и современный мир. – 1994. – № 3. – С. 40-45.
4. Хагемейстер, М. Вера в прогресс и ожидание конца света: видение будущего в России на рубеже 19-20 веков // Вопросы философии. – 2012. – №2. – С.151-154.